

AQLIY VA JISMONIY MEHNAT VAQTIDA YURAK – TOMIR SISTEMASINING FUNKSIYALARI

Rustamova Lobarxon Qahramon qizi

Namangan davlat universiteti Biologiya yoʻnalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya

Yurakning yoshga oid xususiyatlari. Puls (tomir urishi) va uni aniqlash usullari. Puls ritmi, tezligi va impuls kuchlanishi. Oddiy va patologik sharoitda pulsning asosiy xususiyatlari.

Age-related features of the heart. Pulse (pulse) and methods of its defection. Pulse rhuthm, velocity and pulse voltage. The main features of the pulse in normal and pathological conditions.

Возрастные особенности сердца. Пульс (импульс) и методы его обнаружения. Ритм пульса, скорость и напряжение пульса. Основные особенности пульса в норме и при паталогии.

Kalit soʻzlar Epikard, miokard, endokard, puls, pulsatsiya, tezlik, tana harorati, ritm, impuls, kuchlanish, chastota, bradikardiya, taxikardiya, diktika.

Keywords Epikardium, muocardium, endocardium, pulse, pulsation, velocity, body temperature, rhythm, pulse, tension, frequency, bradycardia, tachycardia, dictation.

Ключевые слова Эпикард, миокард, эндокард, пульс, пульсация, скорость, температура тела, ритм, пульс, напряжение, частота, брадикардия, тахикардия, диктовка.

Katta odamda yurak konus shaklida boʻlib, koʻkrak qafasida uchdan bir qismi chap tomonda, uchdan ikki qismi, oʻng tomonda joylashgan muskulli organdir. U uch qavatdan tashqi - seroz, epikard , oʻrta muskul - miokard va ichki yassi epiteliy - endokarddan tuzilgan. Epikard yurak xaltasiga tutashib ketgan. Yurakning muskul qavati koʻndalang targʻil muskul tolalaridan tuzilgan. Lekin yurak muskullarining funksiyasi silliq muskullarinikiga oʻxshab ketadi. Odam yuragi 4 kamerali boʻlib, bir biridan ajralgan oʻng va chap boʻlaklarga, ular oʻz navbatida oʻng va chap boʻlmacha va qorinchalarga boʻlinadi.

Bola tug‘ilgan kundan boshlab, yuragi o‘sib, vazni orta boradi va funksiyasi o‘zgaradi. Bu jarayon bola hayotining birinchi yilida, qisman bog‘cha va jinsiy balog‘at yoshida juda tez sodir bo‘ladi.¹

Sog‘lom odamning yuragi mo‘tadil holatda ritmik ravishda minutiga 70 marta qisqaradi. Jismoniy ishda yurak qisqarishi miqdori ortishi mumkin. Yurak qisqarishi 70 marta bo‘lganda yurak faoliyatining to‘liq sikli 0.8 s bo‘ladi. Bo‘lmachalar va qorinchalar ketma – ket qisqaradi. Yurak mushagini qisqarishi sistola, bo‘shashishi esa diastola deyiladi.²

Yangi tug‘ilgan bolaning yuragi daqiqasiga 120-140, 1-2 yoshda 110-120, 5 yoshda 95-100, 10-14 yoshda 75-90, 15-18 yoshda 65-75 marta qisqaradi va hokazo. Yurak bir marta qisqarganda qon tomirlarga haydab chiqargan qon miqdori yurakning sistolik hajmi deyiladi. Yurak bir daqiqada qon tomirlarga haydagan qon miqdori yurakning daqiqalik hajmi deyiladi.

Puls – bu yurak siklida qon ta‘minoti o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan qon tomirlari devorlarining o‘zgarishi. Shaxs tebranishlarini o‘z – o‘zidan paypaslash orqali, ya‘ni taktill sezgilar yordamida his qilish mumkin. Tanadagi pulsni quyidagi joylarda topishingiz mumkin:

1. Bilakda – eng keng tarqalgan usul.
2. Brakiyal arteriyada.
3. Qo‘ltig‘ sohasida.
4. Chakka sohasida.
5. Pastki jag‘da: uning qirrasi va og‘iz burchagi o‘rtasida.
6. Tizzadan pastda : oyoqning egilishidagi teshikda.
7. Oyoqlarda: kamar tepasida, pog‘onaning o‘rtasida yoki orqasida, to‘piqdan biroz pastda.³

¹ Q.Sodiqov, S.H.Aripova, G.A.Shahmurova. “Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi” Toshkent “Yangi asr avlodi” 2009. B.233

² A.G‘. Ahmedov, G.X. Ziyamutdinova. “Anatomiya, fiziologiya va patologiya” Toshkent “Fan va texnologiya” 2016. B.361

³<https://sanout.ru/uz/good-morning/determination-of-the-pulse-characteristic-of-the-calculation-of-respiratory-movements-algorithm-for-measuring-the-patients-pulse/>

Pulsni aniqlashning uy sharoitida qulay bo'lgan usullaridan biri bu radial arteriya pulsatsiyasini o'rganishdir. Buning uchun nima qilishimiz kerak?

Birinchiidan: Chap qo'l kaftini yuqoriga buraladi. "Nega to'g'ri emas?" – degan savol tug'ilishi tabiiy albatta. Gap shundaki, o'ng oyoq yoki qo'lda yurak urishi yomonroq kuzatilishi mumkin. Chunki u holatda pulsatsiya juda kuchli seziladi va odam osongina xato qilib qo'yishi mumkin.

Ikkinchiidan: O'ng qo'lning ko'rsatkich va o'rta barmoqlari chap qo'lning bilagiga yengil biriktirilishi lozim.

Uchinchiidan: Endi biz barmoq uchlari ostidagi arteriyani his qilishimiz kerak.

To'rtinchiidan: Barmoqlarimizni yengil bosib, qonning titrashini his qilishimiz kerak.

Beshinchiidan: Endi eng muhimi 1 daqiqa ichida sodir bo'ladigan zarbalar sonini hisoblashimiz kerak. Bemorning yurak urishini o'lchash algoritmi biroz buzilgan bo'lishi mumkin, ya'ni 60 soniya o'rniga biz 30 soniyani yoki 15 soniyani hisoblashimiz mumkin, keyin esa olingan sonni 2 ga yoki 4 ga ko'paytirishimiz mumkin.

Qon tomirining har bir tebranishi yurakning har galgi qisqarishiga to'g'ri keladi. Yangi tug'ilgan bolada bir daqiqada puls 120-140 marta bo'lib, yoshi ortishi bilan puls kamaya boradi. Yoz fasli qanchalik yaqin bo'lsa, biz shunchalik ko'p odamlarni yurish, yugurish yo'laklarida, fitnes klublarida va sport zallarida uchratamiz. Bunday insonlarning maqsadi odatda vazn yo'qotishdir. Endi ana shu paytda yurak urish tezligi monitorini qo'yib, mashqlarni bajarishda davom etdik. Va keyin pulsimizga qaradik. Uning qiymati 150, 174, 166 urish. Bundan shunday xulosaga keldikki, mashg'ulot paytida puls o'z qiymatini pastdan yuqoriga o'zgartirar ekan. Bu jarayonni quyidagi jadval orqali izohlash mumkin.

Yosh darajalari	Normal holatda	Jismoniy mashq bajargandan so'ng
1 – 6 yosh	72 ta	81 ta
6 – 12 yosh	108 ta	164 ta
12 – 18 yosh	96 ta	144 ta
18 – 30 yosh	84 ta	98 ta
30 – 50 yosh	76 ta	88 ta
50 yoshdan yuqori	82 ta	104 ta

Bolalar ulg‘aygan sayin jismoniy ish bajarganda puls soni ortib boradi. 8-9 yashar bolada jismoniy ish vaqtida maksimal puls 184, 14-15 yoshda 206 ta bo‘ladi. 16-18 yashar o‘smirda jismoniy ish vaqtida maksimal puls biroz siyraklashib 196 ta, qizlarda esa 201 ta bo‘ladi. Jismoniy ishdan so‘ng 8 yashar bolalarda puls tezroq va 16-18 yashar o‘smirlarda sekinroq bo‘lib, asli holiga keladi. Bolalar charchaganda o‘rtacha puls siyraklashadi. O‘quvchilar o‘quv yili ohiriga borib, charchab qoladi, shunda yurak qisqarishi ortadi. Yurak-tomir sistemasiga turli his-hayajon (hursandchilik, g‘am, og‘riq, qo‘rquv va boshqalar) kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi ta‘sir etadi.⁴

Pulsning sifat ko‘rsatkichi yurak faoliyati va qon tomir tizimining holatiga bog‘liq. Pulsni tekshirishda quyidagi xususiyatlarga e‘tibor berish kerak. Puls tezligi. Puls urinishlarini hisoblash kamida $\frac{1}{2}$ daqiqada amalga oshirilishi kerak, natijada olingan ko‘rsatkich 2 ga ko‘paytiriladi. Agar zarba noto‘g‘ri bo‘sa, hisoblash 1 minut ichida amalga oshirilishi kerak; tadqiqot boshida bemorning keskin qo‘zg‘alishi bilan hisoblashni takrorlash maqsadga muvofiqdir. Tana harorati kabi, yurak urish tezligi kuniga ikki marta ko‘tariladi. Birinchisi kunduzi soat 11 lar atrofida, ikkinchisi – kechqurun soat 6 dan 8 gacha. Tana haroratining oshishi bilan 37 dan yuqori bo‘lgan har bir daraja odatda yurak tezligining 1 daqiqada o‘rtacha 8 marta oshishiga to‘g‘ri keladi.

Puls ritmi. Agar yurak urish tezligi muntazam ravishda birin-ketin kelsa, ular to‘g‘ri, ritmik puls haqida gapiradi (pulsus regularis), aks holda tartibsiz puls (pulsus irregularis) kuzatiladi. Sog‘lom odamlarda nafas olish paytida pulsning ko‘payishi va ekshalatsiyada uning kamayishi tez-tez qayd etiladi.

Impuls kuchlanishi puls to‘lqinining tarqalishini to‘liq to‘xtatish uchun zarur bo‘lgan kuch bilan belgilanadi. Tekshirilayotganda, tomir distal joylashgan ko‘rsatkich barmog‘i bilan teskari to‘lqinlarning kirib kelishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun to‘liq siqiladi va eng proksimal halqa barmog‘i asta-sekin o‘sib boruvchi bosimni hosil qiladi, toki “to‘qilgan” uchinchi barmoq pulsni his qilishni to‘xtatadi. Pulsning kuchlanish darajasiga ko‘ra, maksimal arterial bosimning kattaligini taxminan baholash mumkin; qanchalik baland bo‘lsa, puls shunchalik kuchli bo‘ladi. Pulsni to‘ldirish impulsning

⁴ Z.T.Rajamurodov, B.M.Bozorov, A.I.Rajabov, D.G‘.Hayitov. “Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi” Toshkent “Tafakkur bo‘stoni” 2013. B.300

kattaligi va qisman uning kuchlanishidan iborat. Pulsni to'ldirish arteriyadagi qon miqdori va aylanma qonning umumiy hajmiga bog'liq.⁵

Puls – bu ritmik ketma-ket qisqarish va yurakning dam olishlari natijasida kelib chiqqan tomirlarning devorlarining tebranishidir. Pulsning asosiy beshta xususiyati mavjud. Bular:

Ritm – bu teng oraliqlarda yurak tebranishlarining o'zgarishi.

Chastota – bir daqiqada yurak qisqarishi miqdori. Ikkita turdagi og'ishlar mavjud:

1. Bradikardiya (50 Ud/min gacha) yurakning pasayishi:
2. Taxikardiya (90 vt/min gacha) pulslil to'lqinlar soning ko'payishi.

Kuchlanish. Arteriya orqali qon oqishini butunlay to'xtatishga majbur qiladigan kuch bilan belgilanadi. Bu sistolik bosim darajasiga bog'liq.

To'ldirish. Bu arteriyada chiqarilgan qon miqdoriga bog'liq. Agar ushbu parametrlar normal bo'lsa, puls to'liq hisoblanadi.

Shakl. Yurakni kamaytirish va yumshatish o'rtasidagi o'zgarishlar tezligidan qat'iyon normadan bir nechta tafovutlar mavjud:

1. Tez tomirlar elastiklik bilan qon zanjirlari qon zanjirlaridan bir qancha qon ketganda yuzaga keladi. Bu diazolda keskin pasayishiga olib keladi.
2. Sekin. Bu kichik bosim tomirchalari bilan ajralib turadi. Bu aorta yoki mitral valfnining yetishmasligi devorini toraytirish belgisidir.
3. Diktika. Agar qo'shimcha to'lqin tomirlarga qarab o'tsa, kuzatiladi.⁶

Demak, puls bu qorinchalar qonni bosim ostida tomirlarga haydaganda qon tomirlarining tebranishi ekan. Puls odamning holatiga, yoshiga, tashqi muhit haroratiga va moddalar almashinuvining borishiga bog'liq bo'adi. O'tirgan turmush tarzini olib boradigan odamlarda va sportchilarda puls sezilarli darajada farq qiladi. Muntazam mashg'ulot paytida yurak kuchliroq va elastikroq bo'ladi. Shuning uchun, vaqt o'tishi bilan muntazam ravishda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadiganlar uchun o'rtacha yurak tezligi pasayadi va yurakning kuchi yuqori bo'ladi. Agar kun tartibini to'g'ri tashkil etilsa, yurak-tomir sistemasi beka mu ko'st ishlaydi. Shuning uchun ular bajaradigan

⁵ <https://paverakov.ru/uz/kak-opredelit-normalnyi-puls-znaite-kakoi-normalnyi/>

⁶ <https://tltaudit.ru/uz/stroke/osnovnye-svoistva-pulsa-issledovanie-pulsa-kak-izmeryayut-pulsovyey/>

jismoniy ish va mashqlarning jadalligi va og‘ir-yengilligi ularning yoshiga mos bo‘lishi kerak. Ayniqsa, salbiy his-hayajon, chekish, spirtli ichimliklar ichish, uzoq muddat harakatsizlik yurak-tomir sistemasi ishini buzadi. Shuning uchun ko‘proq jismoniy badantarbiya bilan shug‘ullanish, mo‘tadil to‘g‘ri ovqatlanish tarziga rioya qilish va toza havoda sayr qilish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Q.Sodiqov, S.H.Aripova, G.A.Shahmurova. “Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi” Toshkent “Yangi asr avlodi” 2009. B.233
2. A.G‘. Ahmedov, G.X. Ziyamutdinova. “Anatomiya, fiziologiya va patologiya” Toshkent “Fan va texnologiya” 2016. B.361
3. <https://sanout.ru/uz/good-morning/determination-of-the-pulse-characteristic-of-the-calculation-of-respiratory-movements-algorithm-for-measuring-the-patients-pulse/>
4. Z.T.Rajamurodov, B.M.Bozorov, A.I.Rajabov, D.G‘.Hayitov. “Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi” Toshkent “Tafakkur bo‘stoni” 2013. B.400
5. <https://paverakov.ru/uz/kak-opredelit-normalnyi-puls-znaite-kakoi-normalnyi/>
6. <https://tltaudit.ru/uz/stroke/osnovnye-svoistva-pulsa-issledovanie-pulsa-kak-izmeryayut-pulsovye/>